

Оволодіння сучасними фахівцями навиками самоменеджменту є передумовою їхнього успіху, досягнення позитивного результату в діяльності, здійснення значущих цілей, що відповідає суспільним вимогам; є формою самореалізації, забезпечує саморозвиток та передбачає оцінку з боку суспільства у формі схвалення, успішної результативності, емоційної забарвленості та екзистенційної значущості.

DOI: 10.5281/zenodo.5839943

Гірченко О. Л.

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ НА ШЛЯХУ ДО ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Питання емоційного благополуччя в період коронавірусної пандемії отримує найбільшої актуальності та особистісної цінності для кожної людини. Адже карантинні обмеження викликають стресову реакцію, яка обтяжується незрозумілим часовим проміжком та наслідками від захворювання. Водночас перебування в стресовому стані, змушує нас користуватись звичними стратегіями реагування на обставини, які можуть бути зовсім не успішними, і загострювати й без того складні життєві обставини.

Метою нашого дослідження є аналіз успішних копінг-стратегій, що сприяють емоційному благополуччю особистості.

Як відомо, копінг – психологічна стратегія та спосіб подолання людиною стресової ситуації. Це поняття об'єднує когнітивні, емоційні та поведінкові стратегії, які використовуються, щоб впоратися із запитамі буденного життя. Вивчення даного напрямку досить нове, але феномен «coping» потужно розглядала ціла низка дослідників, зокрема І. Джемс (1958), М. Арнольд (1960), Л. Мюрфі (1962), Дж. Роттер (1966), Р. Лазарус (1966).

Г. Сельє виділив 3 стадії перебігу психологічного стресу: шок, мобілізація, адаптація; але, окрім реакції тілесної, ми реагуємо своєрідними копінг-стратегіями, тобто поведінкою, думками, емоціями, що супроводжує всі ці стадії. Помічено, що

ситуація стресу, глибоко «пройшовши по нашій психіці», лишає травмований слід (немов поріз на руці), і викликає зміну нашого стану Я на стан НЕ-Я («я був в стресі, я травмований, я не розумів що роблю»). Як наслідок, людина неусвідомлено «вмикає» поведінку, котра в цю мить здається найбільш зрозумілою чи звичною. Р. Лазарус дійшов висновку, що гнучкість в проявах копіngu може сприяти успішному перебігу стресової реакції та, навпаки, загострювати її.

Наразі виокремлюють наступні копіng-стратегії: протидія, дистанціювання, уникнення, самоконтроль, пошук соціальної підтримки, прийняття відповідальності, планове вирішення проблеми, позитивна переоцінка. Водночас їх поділяють на ефективні та неефективні (через зниження почуття вразливості до стресу). Зокрема, до неефективних відносять агресивні дії (адже вони можуть викликати ще більшу агресію) або уникнення (адже у цьому випадку проблема фактично не вирішується, що може призводити до погіршення ситуації). До копіngів ефективного формату відносять ті, в яких відповідальність за спосіб реагування людини, покладено на неї саму. Серед ефективних копіng-стратегій виділяють: самоконтроль (як здатність гнучко реагувати на те, що відбувається, не піддаючись загальноприйнятій паніці), прийняття відповідальності (здатність не шукати винних в інших – керівництві, партнері, державі, президенті, а знаходити шляхи вирішення проблеми, спираючись на себе, свої ресурси), пошук соціальної підтримки (як можливість поділитись своїм болем/страхами, отримати підтримку/пораду від оточуючих). Досить ефективною є стратегія планового вирішення проблеми (яка дозволяє калібрувати проблему, відокремити головні та другорядні питання, дистанціюватися від неї) і стратегія позитивної переоцінки. Представники позитивної психотерапії (Н. Пезешкіан), вбачають у позитивній переоцінці одну з головних методик проведення консультативного інтерв'ю. Успішні копіng-стратегії дозволяють уникнути важкого перебігу стресової реакції, швидко відновлювати ресурсні можливості організму, сприяючи, тим самим, формуванню та підтриманню благополуччя особистості.

Вивчення питання емоційного чи психологічного благополуччя набуло популярності в минулому столітті в дослідженнях А. Уотерман, К. Ріфф, Б. Сінгера, М. Селігмана. Психологічне благополуччя розглядається як один з критеріїв гармонійного та повноцінного існування особистості (Дж. Бюдженталь, А. Маслоу, Р. Мей, К. Ріфф, К. Роджерс, П. Фесенко, Р. Шаміонов, Т. Шевеленкова, О. Ширяева та інші). Теоретичне розуміння психологічного благополуччя передбачає наявність двох течій. Перша – гедоністичний підхід – з точки зору задоволеності чи незадоволеності суб'єкта (Д. Канеман, Н. Бредберн). Представники цього підходу зосереджувалися на пошуках «шляхів до щастя», способів його досягнення. Друга течія – евдемоністичний підхід, прибічники якого розглядали прагнення до психологічного благополуччя через бажання досягти успіху, власного розвитку та самореалізації (К. Ріфф, Б. Сінгера). Розуміння психологічного благополуччя у спектрі психічного здоров'я з'явилося у працях Н. Бредберна, Е. Дінера. Ми розглядаємо проблему емоційного благополуччя крізь призму задоволеності внутрішніх потреб, їхнього усвідомлення, що реалізується через використання ефективних поведінкових, емоційних та когнітивних стратегій (у т.ч. копінгових). Як зазначає К. Ріфф, психологічне, емоційне благополуччя проявляється в змістовній сутності соціального благополуччя, що є додатковим позитивним аспектом існування особистості.

Життя у період пандемії змушує дослідників вивчати способи сприйняття даного явища, аналізувати негативні прояви та шукати позитивні моменти. Вчені відмічають, що одним з проявів емоційного неблагополуччя є бажання уникати будь-яких контактів, втрата почуття гумору та підвищений рівень тривоги, яку респондентам складно диференціювати. На нашу думку, саме неефективні копінг-стратегії і призводять до появи таких відчуттів. Уникнення контактів, прагнення їх розірвати, небажання їх підтримувати, призводять до усамітнення, яке проявляється через почуття самотності і непотрібності. Відсутність спілкування провокує збідніння емоційного фону і, як наслідок, переважання негативних станів, появу тривожних думок тощо.

Отже, підсумовуючі вищесказане, можна зазначити, що реакція на стресові обставини може бути пом'якшена завдяки використанню ряду когнітивних, емоційних та поведінкових прийомів – копінг-стратегій. Використання останніх може впливати на рівень емоційного благополуччя особистості, її окремих компонентів. Серед успішних (ефективних) копінг-стратегій слід дотримуватись тих, які сприяють легкому перебігу стресової події та швидкому відновленню організму (самоконтроль, пошук соціальної підтримки, прийняття відповідальності, планове вирішення проблеми, позитивна переоцінка). Відповідно, можна дійти висновку про те, що наuczіння особистості ефективним копінг-стратегіям сприятиме підвищенню емоційного благополуччя та гармонізації життя людини.

DOI: 10.5281/zenodo.5839947

Дерев'янюк С. П., Маррацца А.

ЕМОЦІЙНІ СИНДРОМИ ТА ЇХ СИМПТОМИ ЯК ПРОЯВ ПСИХОЛОГІЧНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ

На сьогодні проблема емоційних синдромів як патернів різноманітних емоційних реакцій є особливо актуальною, оскільки пов'язана з психічним здоров'ям людини. У час прискороного розвитку інформаційних технологій, перевантаження інформацією сучасній людині складно усвідомити свої негативні емоційні переживання та коректувати їх, а це є основною передумовою для виникнення різноманітних емоційних проблем. Вважаємо, що розгляд таких проблематичних, поширених серед людей будь-якого віку, емоційних синдромів, як «синдром Білого Кролика» та «синдром бридкого каченяти», буде сприяти визначенню ефективних засобів боротьби з поширенням їх у сучасному суспільстві.

Мета нашого дослідження: визначити сутність та основні симптоми емоційних синдромів – «синдрому Білого Кролика», «синдрому бридкого каченяти» та запропонувати засоби їх